
Presentación del número especial: Historia del Federalismo en México durante los siglos XIX, XX y XXI

Presentation of the special issue: History of Federalism in Mexico during the 19th, 20th and 21st centuries

Moreno Chávez, Miriam

 Miriam Moreno Chávez mmoreno@cmq.edu.mx
El Colegio Mexiquense, A.C., México

Analéctica
Arkho Ediciones, Argentina
ISSN-e: 2591-5894
Periodicidad: Bimestral
vol. 10, núm. 61, 2023
revista@analectica.org

Recepción: 01 Noviembre 2023
Aprobación: 21 Noviembre 2023

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/251/2514743001/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10418876>

Resumen: El número especial que se presenta a continuación presenta algunas de las reflexiones finales vertidas por las y los asistentes al Curso a distancia: Historia del Federalismo en México durante los siglos XIX, XX y XXI ofertado de forma gratuita por El Colegio Mexiquense, A.C. a través del Laboratorio Nacional de Incidencia Social del 18 de septiembre al 8 de noviembre de 2023. El curso tuvo como objetivo general hacer un recorrido histórico de la trayectoria del federalismo mexicano que brindara las herramientas necesarias para entender y mantener una posición crítica frente a las problemáticas políticas e institucionales que se viven actualmente.

Palabras clave: Historia del federalismo, México, Municipios.

Abstract: The special issue presented below presents some of the final reflections expressed by those attending the distance course: History of Federalism in Mexico during the 19th, 20th and 21st centuries offered free of charge by El Colegio Mexiquense, A.C. through the National Social Advocacy Laboratory from September 18 to November 8, 2023. The general objective of the course was to provide a historical overview of the trajectory of Mexican federalism that would provide the necessary tools to understand and maintain a critical position regarding the political and institutional problems that are currently being experienced.

Keywords: History of federalism, Mexico, Municipalities.

El número especial que se presenta a continuación presenta algunas de las reflexiones finales vertidas por las y los asistentes al Curso a distancia: Historia del Federalismo en México durante los siglos XIX, XX y XXI ofertado de forma gratuita por El Colegio Mexiquense, A.C. a través del Laboratorio Nacional de Incidencia Social del 18 de septiembre al 8 de noviembre de 2023. El curso tuvo como objetivo general hacer un recorrido histórico de la trayectoria del federalismo mexicano que brindara las herramientas necesarias para entender y mantener una posición crítica frente a las problemáticas políticas e institucionales que se viven actualmente.

Este recorrido estuvo dividido en dos módulos: el primero abordó los orígenes y la consolidación del federalismo mexicano durante el siglo XIX, así como las formas del federalismo tras el pacto establecido en la Constitución de 1917. El segundo módulo se adentró a la estructura de reparto de atribuciones, facultades y recursos entre los distintos órdenes de gobierno a la cara de los problemas actuales.

Los temas que se abordaron dentro del Módulo 1 fueron:

1. Del liberalismo gaditano a la primera República Federal.
2. Los proyectos centralistas de la primera mitad del siglo XIX y la Constitución de 1857.
3. De Juárez a Porfirio Díaz: la consolidación de un nuevo pacto federal.
4. El movimiento revolucionario y el nuevo pacto federal sancionado en la Constitución de 1917.
5. Un federalismo centralizador y la institucionalización del sistema electoral mexicano.
6. Modernización, privatización y revitalización política.

Al final del módulo 1 se tuvo un conversatorio con los siguientes especialistas quienes compartieron sus apreciaciones en torno al devenir histórico del federalismo en México:

- Dra. Mariana Terán Fuentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas
- Dr. Israel Arroyo García de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
- Dra. María del Carmen Salinas Sandoval de El Colegio Mexiquense
- Dr. Carlos Quintana Roldán de El Colegio Mexiquense

Por otra parte, el módulo 2, dirigido por el Dr. Juan Carlos Martínez Andrade, abordó los siguientes temas:

1. Creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y descentralización administrativa.
2. Gasto federalizado y combate al rezago social, impartido por el Dr. Carlos Escalante de El Colegio Mexiquense.
3. La nueva ola recentralizadora y mecanismos de vigilancia federales.

4. Corrupción y esquemas locales de transparencia y rendición de cuentas local.
5. Migración, crimen organizado y problemas actuales en los territorios mexicanos, impartido por la Dra. Luz María Salazar de El Colegio Mexiquense.
6. Riesgos, catástrofes, pandemia de Covid-19 y la acción de respuesta local, impartido por la Mtra. Gretchen González de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco.

Al final del Módulo 2 se tuvo un conversatorio con los siguientes especialistas quienes ofrecieron sus apreciaciones en torno a los problemas que actualmente enfrentan los gobiernos estatales y municipales:

- Dra. María Gabriela Martínez Tiburcio de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Lerma.
- Dr. Rodolfo García del Castillo de la Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Acapotzalco.
- Dr. Everardo Chiapa Aguillón de El Colegio de Hidalgo.
- Dr. Ignacio Lozano Moheno.

Tanto el Dr. Martínez Andrade como yo queremos agradecer el apoyo del Mtro. Mario González Ruiz, Coordinador de Docencia de El Colegio Mexiquense para la puesta en marcha de este proyecto académico.